

РАЗДЕЛ. ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ

<https://doi.org/10.5281/zenodo.4743992>

УДК 159.923

**ОСОБЕННОСТИ КОГНИТИВНОЙ ОБРАБОТКИ ИНФОРМАЦИИ
У СТУДЕНТОВ С РАЗНЫМ ТИПОМ ИНДИВИДУАЛЬНОСТИ**

К.Э. Кривощекова,

магистр 2 курса, напр. «Психологическое сопровождение развития индивидуальности в условиях современного образования»

А.Ю. Калугин,

научный руководитель,

к.п.н., доц. кафедры практической психологии,

ПГГПУ,

г. Пермь

Аннотация: В статье рассматривается понятие «индивидуальность» в психологии. Понятие «индивидуальность» встречается часто во многих общественных науках, так и в обиходе людей, однако содержание данного понятия известно далеко не всем. В основной части статьи анализируются взгляды отечественных и зарубежных ученых по вопросу индивидуальности, перечисляются основные психологические типологии. Описываются влияние индивидуальных различий на особенности восприятия, обработки и воспроизведение информации. Ставится вопрос о необходимости учета индивидуальных различий в процессе обучения для создания более эффективных условий для образовательного процесса.

Ключевые слова: когнитивные процессы, обучение, психологические типологии, индивидуальные различия, индивидуальность, индивидуальный подход в обучении

FEATURES OF COGNITIVE INFORMATION PROCESSING IN STUDENTS WITH DIFFERENT TYPES OF INDIVIDUALITY

K.E. Krivoshchekova,

2nd year master Student, ex. «Psychological support for the development of individuality in the conditions of modern education»

A.Yu. Kalugin,

Scientific Director,

Ph.D., Associate Professor of the Department of Practical Psychology,

PSHPU,

Perm

Annotation: The article discusses the concept of "individuality" in psychology. The concept of "individuality" is often found in many social sciences and in everyday life of people, but the content of this concept is not known to everyone. The main part of the article analyzes the views of domestic and foreign scientists on the issue of individuality, lists the main psychological typologies. The influence of individual differences on the characteristics of perception, processing and reproduction of information is described. The question is raised about the need to take into account individual differences in the learning process to create more effective conditions for the educational process.

Keywords: cognitive processes, learning, psychological typologies, individual differences, individuality, individual approach to learning

В современном обществе важное место отводится личности человека, поэтому при организации педагогического процесса, педагогу необходимо знать свои черты собственной личности. Зная свои черты личности, педагог сможет корректировать их, способствуя повышению качества образования. На данный момент известно множество современных методик, приемов, обучающих систем и технологий, которые направлены на то, чтобы способствовать получению знаний студентов, формированию навыков и умений, профессионально важных качеств личности. Необходимо учитывать тот момент, что ни один из возможных приемов не будет в равной степени эффективным для всех студентов, поскольку педагогу необходимо учитывать индивидуальность каждого обучающегося и при необходимости адаптироваться, используя индивидуальный подход. В отечественной науке проблема

индивидуального подхода в процессе обучения исследуется давно, но на сегодняшний день данный вопрос остается актуальным, ведь для развития учащихся необходимо создавать условия, которые смогут учитывать их индивидуальные особенности.

При бытовом подходе к понятию «индивидуальность» все достаточно просто и ясно. Индивидуальность – это неповторимость, уникальность сущности конкретного человека. Но при рассмотрении с философской, психологической точки зрения все становится неопределенным, размытым и многозначным.

Проблемой изучения индивидуальности человека занимались многие как зарубежные, так и отечественные ученые.

В зарубежной психологии проблемой индивидуальности интересовались В. Дильтей, В. Штерн, Э. Эриксон и др. ученые-психологи.

В. Дильтей в своем труд «Описательная психология» пишет, что люди имеют одни и те же качественные определения. Количественные соотношения определений имеют между собой различия, которые способны постоянно связываться в новые сочетания. Таким образом, индивидуальность, по мнению В. Дильтея, не содержится в различиях, а возникает из различий путем их сплетения в единое целое. Она не является прирожденной, а складывается в процессе развития [1].

В. Штерн одним из первых, кто высказал проблему, связанную с индивидуальностью, так под «индивидом» ученый понимал целое, в которое входит множество частей, но, в свою очередь, целое неделимо. Единство происходит в замкнутости формы, целесообразности функционирования, единстве самосознания. «Индивидуальность», по взглядам В. Штерна, индивид нужно понимать как целого в его уникальности.

Э. Эриксон, выделяя восемь стадий развития идентичности, подчеркивает, что на седьмой стадии (25-50/60 лет) «наградой за овладение способностью к саморазвитию является формирование человеческой индивидуальности, неповторимости» [2]. Согласно мнению ученого, этика возраста зрелости может гарантировать полный цикл жизни человека следующему поколению, что позволяет индивиду достичь индивидуальности и в то же время шагнуть за её пределы.

В отечественной психологии проблему индивидуальности рассматривали такие ученые, как А.Н. Леонтьев, С.Л. Рубинштейн, Б.Г. Ананьев, В.С. Мерлин, В.М. Русалов и другие ученые.

По мнению А.Н. Леонтьева, индивидуальность – «генотипическое образование», формирование которого продолжается в процессе онтогенеза, также А.Н. Леонтьев в своем труде «Деятельность. Сознание. Личность» отмечает, что «какими бы потребностями и инстинктами ни обладал индивид от рождения, они выступают лишь как предпосылки его развития», которые перестают быть «в себе», когда индивид начинает проявлять свою деятельность [3].

С.Л. Рубинштейн разграничивал два понятия «личность» и «индивидуальность». Так, человек является индивидуальностью в силу наличия особенных, единичных, неповторимых свойств; а личность – из-за сознательного определения своего отношения к окружающему [4].

Б.Г. Ананьев, работая с проблемой изучения индивидуальности, пришел к выводу, что результатом взаимодействия биологического и социального в индивидуальном развитии человека является формирование индивидуальности, суть которой составляет единство и взаимосвязь свойств человека как личности и субъекта деятельности, в структуре которых функционируют природные свойства человека как индивида [5].

В.С. Мерлин, опираясь на положения общей теории систем, стал использовать понятие «интегральная индивидуальность». В.С. Мерлин обозначал интегральную индивидуальность как целостную характеристику индивидуальных свойств человека, выделив три системы иерархических уровней большой системы интегральной индивидуальности: система индивидуальных свойств организма, система индивидуальных психических свойств, система социально-психологических свойств [6].

В.М. Русалов рассматривал индивидуальность как систему, которая имеет цель сохранить целостность и тождественность при изменениях как внутренних, так и внешних. Человеческая индивидуальность может быть закрытой системой, при условии самостоятельности и устойчивости, чтобы в неё не проникали внешние воздействия. В это же время закрытой системой она должна быть относительно, так как она является частью внешнего мира. Индивидуальность человека должна иметь «жесткие» и «гибкие» элементы. Жесткая подсистема («жесткие элементы») обеспечивает ей самостоятельность и устойчивость; гибкая система («гибкие элементы») – взаимодействие с внешним миром, обществом [7].

Помимо того, что множество ученых работали над проблемой индивидуальности: пытались дать точное определения, описать

структуру индивидуальности, объяснить причины возникновения индивидуальности, были разработаны психологические типологии учеными – классификации, которые используют психологи для описания индивидуальных различий между людьми.

Наиболее известной и древней является классификация Гиппократов, в которой он выделили четыре психологических типа, исходя из четырех элементов: воздуха, воды, огня и земли. Соединения этих элементов между собой образуют в организме человека четыре субстанции – кровь, слизь, желчь – черную и желтую. Клавдий Гален, опираясь на учение Гиппократов, выделил четыре основных психологических типа: сангвиник, флегматик, холерик и меланхолик.

Э. Кречмер попробовал связать особенности темперамента с особенностями строения тела человека, в связи с этим он выделял три постоянно повторяющихся типа: астенический, атлетический и пикнический. У. Шелдон в сотрудничестве со С. Стивенсом оценивали телосложение людей, используя термины из эмбриологии, выделив три типа – эктоморфы, эндоморфы и мезоморфы.

К. Юнг выделил два общих типа установок – интровертные и экстравертные. У интровертного типа отношение к нему абстрагирующее; он заботится о том, как бы постоянно отвлечь либидо от объекта. Экстравертный, наоборот, имеет положительное отношение к объекту. Оба типа противоположны друг другу [8].

Проводятся исследования, которые ищут взаимосвязь между когнитивными процессами и индивидуальными различиями.

По данным В.В. Белоуса, экстраверты проще выполняют деятельность, связанную с приемом и переработкой информации неопределенного содержания, сложнее – деятельность, которая связана с приемом и переработкой конкретной и точной информации. У интровертов противоположная ситуация.

По результатам исследований Е. Хорвата и Г. Айзенка у экстравертов лучше развита кратковременная память, а интровертов – долговременная. По уровню интеллекта различий не наблюдается, данная закономерность может объясняться тем, что интроверты более прилежны и послушны.

В ходе исследования Д.Р. Валева и Н.В. Ефимова пришли к выводу, что люди с сильной нервной системой имеют большую скорость закрепления условных рефлексов и наиболее высокие показатели памяти при работе в непривычных условиях и при заучивании сложного материала с недостаточной логичностью. Человек со слабой нервной

системой имеет превосходство при запоминании логически связанной вербальной информации [9].

Л.Е. Идиатуллина аналогично исследованию, представленному выше, находит связь между экстраверсией-интроверсией и обработкой получаемой информации. Экстраверт всегда думает более масштабно: за одно и то же время пропускает большее количество информации, т.е. его интеллектуальная скорость выше, чем у интроверта. Интроверт же думает медленнее, скорость информационного обмена у него ниже. Познавательные интересы интроверта всегда более локальны. Зато интроверт более детально прорабатывает информацию, его информационный продукт по этой причине отличается большим качеством [10].

Таким образом, проанализировав понятие «индивидуальность», можно обнаружить отсутствие среди ученых, которые занимаются изучением проблемы, единого мнения на то, что такое индивидуальность. Одни ученые понимают индивидуальность как «своеобразие, уникальность индивида», другие «человеческое образование, порожденное общественными отношениями», а третьи рассматривают как «интегральная характеристика человека» и т.д.

При анализе источников, в которых описываются сформированные познавательные процессы обучающихся, можно заметить взаимосвязь между психологическими различиями людей и уровнем сформированности познавательных процессов. Отсюда можно сделать вывод, что если бы при организации образовательного процесса педагоги максимально учитывали индивидуальные особенности, то познавательная активность студентов и интеллектуальные качества такие, как познавательные процессы, общие учебные навыки были бы выше. Ведь, в значительной мере развитие индивидуальных особенностей будет способствовать и развитию самостоятельности и умения учиться. Поэтому в образовательном процессе для более эффективного процесса обучения необходимо учитывать психологические различия студентов, а также одновременно воздействовать на индивидуальные психологические качества студента.

Список литературы

[1] Дильтей В. Описательная психология. / В. Дильтей. – Спб.: Алетей, 1996. 160 с.

- [2] Эриксон Э. Идентичность: юность и кризис. / Э. Эриксон. – М.: Прогресс, 1996. 344 с.
- [3] Леонтьев А.Н. Деятельность. Сознание. Личность. / А.Н. Леонтьев. – М.: Политиздат, 1975. 304 с.
- [4] Рубинштейн С.Л. Бытие и сознание. Человек и мир. / С.Л. Рубинштейн. – СПб.: Питер, 2003. 512 с.
- [5] Ананьев Б.Г. Избранные психологические труды. / Б.Г. Ананьев. – М.: Педагогика, 1980. Т.1. 229 с.
- [6] Мерлин В.С. Очерки интегрального исследования индивидуальности. / В.С. Мерлин. – М.: Педагогика, 1986. 256 с.
- [7] Русалов В.М. Биологические основы индивидуально-психологических различий. / В.М. Русалов. – М.: Наука, 1979. 352 с.
- [8] Юнг К. Психологические типы. / К. Юнг. – М.: Университетская книга, 1998. 720 с.
- [9] Валева Д.Р. Особенности сформированности кратковременной нервной памяти у студентов выпускного курса в зависимости от типа темперамента. / Д.Р. Валева, Н.В. Ефимова. // Теория и практика современной науки: материалы Международной научно-практической конференции / отв. ред. А.И. Вострецов. – Минск: Мир науки, 2019. 22-27 с.
- [10] Идиатуллина Л.Е. Актуальные подходы в исследовании типологических особенностей личности студента. / Л.Е. Идиатуллина. // Здоровоохранение, образование и безопасность. – 2018. № 1 (13). 111-119 с.

Bibliography (Transliterated)

- [1] Dilthey V. Descriptive psychology. / V. Dilthey. – SPb.: Aleteya, 1996. 160 p.
- [2] Erikson E. Identity: youth and crisis. / E. Erickson. – M.: Progress, 1996. 344 p.
- [3] Leontiev A.N. Activity. Consciousness. Personality. / A.N. Leontiev. – M.: Politizdat, 1975. 304 p.
- [4] Rubinstein S.L. Being and consciousness. Man and the world. / S.L. Rubinstein. – SPb.: Peter, 2003. 512 p.
- [5] Ananiev B.G. Selected psychological works. / B.G. Ananiev. – M.: Pedagogy, 1980. Vol. 1. 229 p.
- [6] Merlin V.S. Essays on the Integral Study of Individuality. / V.S. Merlin. – M.: Pedagogika, 1986. 256 p.

[7] Rusalov V.M. Biological bases of individual psychological differences. / V.M. Rusalov. – М.: Nauka, 1979. 352 p.

[8] Jung K. Psychological types. / K. Jung. – М.: University book, 1998. 720 p.

[9] Valeeva D.R. Features of the formation of short-term nervous memory among graduate students, depending on the type of temperament. / D.R. Valeeva, N.V. Efimova. // Theory and practice of modern science: materials of the International scientific and practical conference / otv. ed. A.I. Vostretsov. – Minsk: World of Science, 2019. 22-27 p.

[10] Idiatullina L.Ye. Actual approaches in the study of typological characteristics of a student's personality. / L.E. Idiatullina. // Health care, education and safety. – 2018. No. 1 (13). 111-119 p.

© К.Э. Кривощекова, 2021

Поступила в редакцию 27.03.2021

Принята к публикации 5.04.2021

Для цитирования:

Кривощекова К.Э. Особенности когнитивной обработки информации у студентов с разным типом индивидуальности // Инновационные научные исследования : сетевой журнал. 2021. № 4-1(6). С. 204-211. URL: <https://ip-journal.ru/>